

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ДАВЛАТ ИЖТИМОЙИ-СИЁСИЙ ҲАЁТИДАГИ ИШТИРОКИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Қобулова Сетора Музаффар қизи

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Ижтимоий фанлар
факультети

Амалий сиёсатшунослик мутахассислиги магистратура босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986975>

***Аннотация.** Мазкур мақолада мамлакатда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги иштирокининг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган.*

Шунингдек, мақолада гендер тенгликни таъминлашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, сиёсий жараёнларда хотин-қизлар иштирокини таъминлашга таъсир этувчи ижтимоий, иқтисодий ва маданий омиллар ҳамда уларнинг жамиятдаги роли ва ваколатларини кучайтиришга қаратилган давлат сиёсатининг ҳуқуқий ва институционал асослари кўриб чиқилган.

***Калим сўзлар:** давлат, сиёсий жараён, гендер тенглик, эркалар, хотин-қизлар, жамият, қонунчилик, иштирок.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются правовые основы участия женщин в общественно-политической жизни в период проводимых в стране реформ.*

Также в статье рассматриваются нормативно-правовые документы, направленные на обеспечение гендерного равенства, социальные, экономические и культурные факторы, влияющие на участие женщин в политических процессах, а также правовые и институциональные основы государственной политики, направленные на усиление их роли и полномочий в обществе.

***Ключевые слова:** государство, политический процесс, гендерное равенство, мужчины, женщины, общество, законодательство, участие.*

***Abstract.** This article analyzes the legal foundations of women's participation in socio-political life in the process of reforms being implemented in the country.*

The article also examines regulatory legal acts aimed at ensuring gender equality, social, economic and cultural factors affecting the participation of women in political processes, and the legal and institutional foundations of state policy aimed at strengthening their role and authority in society.

***Keywords:** state, political process, gender equality, men, women, society, legislation, participation.*

КИРИШ

Ҳозирги кунда дунё ҳамжамиятининг барқарор ривожланиш тамойилларидан бири сифатида гендер тенгликни таъминлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий жараёнларда фаол иштирокини таъминлаш масалалари долзарб аҳамиятга эга. Ҳар қандай демократик жамиятнинг ривожланишида эркалар ва аёллар ўртасида тенг имкониятлар яратиш, жамият ҳаётининг барча соҳаларида аёллар ваколатларини мустаҳкамлаш муҳим ўрин тутди.

Эркаклар ва хотин-қизлар ўртасидаги тўлиқ ва ҳақиқий тенглик қонун устуворлигига асосланган адолатли ва демократик жамиятнинг ғоят муҳим элементи ҳисобланади. Жамият фаровонлигини янада оширишда эркаклар ва хотин-қизларнинг тўлиқ ва тенг иштирок этиши учун баробар имкониятларни тақозо этади. Мамлакатимизда хотин-қизларнинг улуши қарийиб 50 фоиздан ҳам ортқни ташкил этади. Шунинг учун ҳам уларнинг интеллектуал-маънавий тараққиёти, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий фаоллиги нафақат мамлакатимиз ривожини учун, балки оилаларимиз мустаҳкамлиги учун ҳам жуда муҳимдир.

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш ва хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш йўналишида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда миллий қонунчилик базасини такомиллаштириш, халқаро стандартлар ва мажбуриятларга мувофиқ тартиб-таомилларни жорий қилиш орқали хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Гендер тенглик, инсон ҳуқуқларининг асосий принципларидан бири сифатида, ҳар бир шахсга, унинг жинсидан қатъи назар, тенг имкониятлар ва ҳуқуқлар тақдим этилишини таъминлайди. Қуйи ва юқори вазифаларда, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаётда эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенгликни ўрнатиш-бу демократик жамиятни куриш ва барқарор ривожланишнинг муҳим омилдир. Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлашга қаратилган ислохотлар ва давлат сиёсатига алоҳида эътибор қаратилиб келмоқда.

Асосий қисм:

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 58-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқли эканликлари мустаҳкамлаб қўйилган.[1] 1995 йил 6 май мамлакатимиз 1979 йил 18 ноябрда Нью-Йоркда қабул қилинган “Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида”ги[2], 1997 йил 30 августда “Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисида”ги[3], бир хил қийматга эга бўлган меҳнат учун эркаклар ва хотин-қизларни тенг рағбатлантириш тўғрисидаги конвенцияларга қўшилди.

Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлашга қаратилган ислохотлар давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бирига айланди. Давлатнинг хотин-қизларга нисбатан сиёсатини амалга оширишда халқаро конвенцияларга мувофиқ қонунчилик ислохотлари, ижтимоий-иқтисодий, маданий ва сиёсий механизмлардан фойдаланилаётгани уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг жамиятдаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлашга қаратилган бир қатор қонунлар ва нормалар қабул қилинган бўлиб, улар Ўзбекистоннинг халқаро стандартларга ва конвенцияларга, жумладан, БМТнинг “Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенцияга (CEDAW) мос келади. Мазкур Конвенциянинг 2-моддасида Иштирокчи-давлатлар хотин-қизлар камситилишининг барча шакллари қоралаб, зудлик билан барча тегишли усуллар орқали хотин-қизлар камситилишига барҳам бериш сиёсатини юргизишга келишадилар ва шу мақсадда қуйидаги мажбуриятларни оладилар дейилади мазкур ҳужжатда, шунингдек:

а) эркаклар билан аёллар ўртасидаги тенглик тамойилини, агарда бу ҳозиргача қилинган бўлмаса, миллий Конституцияга ва бошқа тегишли қонунларга киритиш ҳамда

қонун ва бошқа тегишли воситалар ёрдамида ушбу тамойилни амалиётга жорий этишни таъминлаш;

b) хотин-қизларнинг ҳар қандай камситилишини таъқиқловчи тегишли қонунчилик ва бошқа чораларни кўриш, зарур бўлганда санкцияларни қўллаш;

c) эркаклар билан тенглик асосида аёлларнинг ҳуқуқлари юридик жиҳатдан ҳимояланишни ўрнатиш, ваколатли миллий судлар ва давлат муассасаларининг ёрдамида хотин-қизларнинг ҳар қандай камситилишига қарши уларнинг самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш;

d) хотин-қизларнинг камситадиган бирон-бир хатти-ҳаракатларни амалга оширишдан тийилиш, давлат органлари ва муассасалари ушбу мажбуриятга мувофиқ фаолият кўрсатишларига кафолат бериш;

e) бирон-бир шахс, ташкилот ёки корхона томонидан хотин-қизлар камситилишини бартараф этиш учун барча тегишли чораларни кўриш;

f) хотин-қизларни камситувчи мавжуд қонунлар, қарорлар, урф-одатлар ва амалиётни ўзгартириш ёки бекор қилиш учун барча тегишли чораларни, шу жумладан қонунчилик чораларини кўриш;

g) хотин-қизларни камситишдан иборат бўлган ўзининг жиноятчиликка оид қонунларининг барча моддаларини бекор қилиш белгилаб қўйилган.[4]

Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга 1995 йил 6-майдан қўшилган. Аёлларнинг сиёсий ҳаётдаги иштироки бугунги кунда жуда муҳим аҳамиятга эга. Хотин-қизларнинг давлат органларида фаол иштирок этиши, уларнинг қарор қабул қилиш жараёнларига жалб қилиниши жамиятда гендер тенгликка эришишга катта таъсир кўрсатади. Юртимизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида хотин-қизларнинг давлатнинг сиёсий ҳаётидаги иштироки ортади, уларнинг тажрибаси ва билимларига асосланган қарорлар қабул қилиш жараёнларида иштирок этиш имконияти кенгайган. Шунингдек, 2023-йил 1-январда эълон қилинган “Сиёсатдаги аёллар” Парламентлараро иттифоқнинг жаҳон рейтингда дунёнинг 190 миллий парламенти орасида мамлакатимиз 45-ўринни эгаллади.[5]

Гендер тенгликни таъминлаш, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятларни яратиш, ҳамда гендер сиёсатини амалга ошириш масалалари 2019-йил 2-сентябрда ЎРҚ-562-сони билан тасдиқланган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонунида мустаҳкам қоидалар билан белгиланган. Ушбу Қонуннинг 9-моддасига биноан, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат, яъни:

-мазкур соҳадаги норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш ва такомиллаштириш;

-мазкур соҳадаги давлат дастурларини, миллий ҳаракатлар режаларини ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

-хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар маданиятини шакллантириш;

-жамият ва давлат ишларини бошқаришда хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг иштирок этишини таъминлаш;

-меҳнатга оид ва оилавий мажбуриятларни бирга бажаришда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш;

-оилани, болаликни ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш, масъулиятли оналик ва оталикни шакллантириш;

-жинс бўйича бевосита ва билвосита камситишга қаратилган ахборотдан жамиятни ҳимоя қилиш;

-мазкур соҳадаги давлат дастурларини, миллий ҳаракатлар режаларини ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини, нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини жалб этиш;

-хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга доир чора-тадбирларни Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштириш;

-хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эришиш мақсадида миллий, минтақавий ва халқаро даражаларда самарали ҳамкорликни ривожлантириш.[6]

Гендер тенгликни таъминлаш ва хотин-қизларнинг сиёсий ҳаётдаги иштирокини ошириш мақсадида Ўзбекистонда куйидаги йўналишлар бўйича чора-тадбирлар амалга оширилмоқда, жумладан:

1. Ҳуқуқий-меъорий базани такомиллаштириш:

– Гендер тенгликни таъминлашга қаратилган миллий қонунларни халқаро стандартлар, жумладан, CEDAW ва бошқа халқаро ҳужжатлар талабларига мослаштириш;

– “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонуннинг амалиётга жорий этилишини назорат қилиш;

– Хотин-қизларнинг сиёсий жараёнларда иштирокини ошириш мақсадида сайлов қонунчилигини такомиллаштириш.

2. Давлат сиёсатини амалга ошириш механизмини ривожлантириш:

– Гендер тенгликни таъминлаш бўйича давлат дастурларини қабул қилиш ва амалга ошириш;

– Хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётдаги иштирокини рағбатлантириш учун давлат грантлари ва имтиёзлар жорий этиш;

– Давлат ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш.

3. Хотин-қизларнинг сиёсий жараёнлардаги иштирокини ошириш:

– Хотин-қизларни сиёсий жараёнларга жалб қилиш учун лидерлик ва бошқарув кўникмаларини шакллантиришга қаратилган таълим дастурларини амалга ошириш;

– Сиёсий партияларда хотин-қизларнинг фаол иштирок этишини қўллаб-қувватлаш;

– Хотин-қизлар учун махсус квоталар жорий қилиш орқали уларнинг давлат бошқаруви ва сиёсий органлардаги улушини ошириш.

4. Ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш:

– Хотин-қизлар учун тадбиркорлик имкониятларини кенгайтириш ва уларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш;

– Хотин-қизлар учун меҳнат бозорида тенг имкониятлар яратиш ва уларнинг иқтисодий мустақиллигини ошириш;

– Гендер тенглик масалаларини ёритувчи ахборот кампаниялари ва оммавий тадбирларни ташкил этиш.

5. Таълим ва касбга йўналтириш:

– Хотин-қизларнинг билим олиш ва касбий ривожланиши учун имкониятларни ошириш;

– Гендер тенглик ва хотин-қизлар ҳуқуқлари масалаларини мактаб ва олий таълим муассасалари ўқув дастурларига жорий этиш;
– ОАВ ва ижтимоий тармоқларда гендер тенгликни тарғиб қилиш орқали жамиятдаги тушунчаларни ўзгартириш.

Бу чора-тадбирлар хотин-қизларнинг сиёсий ва ижтимоий фаоллигини ошириш, уларнинг жамиятда тенг ҳуқуқ ва имкониятларга эга бўлиши учун муҳим механизм сифатида хизмат қилади.

Маълумки, гендер тенгликни таъминлаш бўйича халқаро стандартлар ва келишувлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- **Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси:** Ушбу декларацияда барча инсонлар, жинсига қарамасдан, тенг ҳуқуқ ва эркинликларга эга эканлиги таъкидланган.
- **Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция (CEDAW):** Ушбу конвенция хотин-қизларга нисбатан камситишларни тугатиш ва уларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳаларда тенг ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган.
- **Аёлларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция:** Ушбу конвенция аёлларнинг сайловларда қатнашиш, давлат лавозимларини эгаллаш ва бошқа сиёсий ҳуқуқларини кафолатлайди.
- **Тенг ҳақ тўлаш тўғрисидаги Конвенция:** Ушбу конвенция бир хил меҳнат учун аёллар ва эркекларга тенг ҳақ тўлашни таъминлашга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси мазкур халқаро стандартлар ва конвенцияларга мувофиқ миллий қонунчилигини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28-майда СҚ-297-IV-сони билан тасдиқланган “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги Қарорида, мамлакатимизда 2030 йилга қадар гендер тенгликка эришиш стратегиясида халқаро шартномалардан келиб чиқадиган вазифаларни бажариш ва миллий манфаатларга мос бўлган янги халқаро шартномаларни ратификация қилиш вазифалари белгиланган. Мазкур Қарорнинг 3-бобида “Гендер стратегиясининг мақсади ва вазифалари” белгилаб қўйилган. Гендер стратегиясининг асосий мақсади — ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий назар хотин-қизлар ва эркекларнинг ҳақиқий тенглигини таъминлашдан иборат.

Гендер стратегиясининг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

-хотин-қизларнинг ер ва мулкка нисбатан эгалик қилиш имкониятларини кенгайтириш;

-жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, маданият, таълим, илм-фан ҳамда спорт муносабатларида хотин-қизларнинг эркеклар билан тенг иштирок этишларини қўллаб-қувватлаш, қарор қабул қилишда уларнинг етакчилик қилишлари учун тенг имкониятларни яратиш;

-хотин-қизларнинг сиёсий фаоллигини ошириш, уларнинг жамиятдаги ўрни билан боғлиқ салбий қарашларни ўзгартириш;

-аҳоли бандлиги соҳасида хотин-қизлар ва эркеклар учун кафолатланган тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни, шунингдек, муносиб иш ўринларини яратиш, аёллар

тадбиркорлигини ривожлантириш, хотин-қизларнинг тижорат банкларидан кредит олишга бўлган имкониятларини кенгайтириш;

-хотин-қизлар ва эркакларни бутун умри давомида ўқишга бўлган имкониятларини рағбатлантириш, уларнинг оилани режалаштириш борасидаги тиббий маданиятини ошириш ва репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, улар ўртасида соғлом турмуш тарзини юксалтириш;

-одам савдоси ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш, тазйиқ ва зўравонликни олдини олиш, уларни аниқлаш ва барҳам бериш бўйича самарали ташкилий-ҳуқуқий механизмларни яратиш;

-оилани мустаҳкамлаш, оилавий муносабатларда барча оила аъзоларининг масъуллигини ошириш, эрта никоҳ, яқин қариндошлар ўртасидаги никоҳ, эрта туғруқ ҳамда оилавий ажралишларнинг олдини олиш;

-гендер тенглик тамойилларини илгари суришда, хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини тенг амалга оширишда бюджетни режалаштириш, гендер масалаларини бюджет жараёнларига интеграциялаш, гендер статистикаси юритилишини такомиллаштириш;

-гендер тенглик, аёллар тадбиркорлиги, хотин-қизлар ва эркакларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларини баҳоловчи халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

-2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш миллий мақсадларига эришишда парламент, фуқаролик жамияти институтлари ва оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш;

-гендер тенглик соҳасидаги халқаро шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш, Ўзбекистон Республикасининг миллий манфаатларига мос бўлган халқаро шартномаларни ратификация қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилган.[7]

Шунингдек, Ўзбекистонда гендер тенглик бўйича халқаро шартнома талабларини ўрганиш ва жорий этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2022-йил 28-декабрда СҚ-682-IV-сони билан тасдиқланган “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг 2021-2022 йилдаги ижроси ҳамда уни амалга ошириш бўйича 2023 йилга мўлжалланган чора-тадбирларни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори билан тасдиқланган. Ушбу Қарор Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28-майда СҚ-297-IV-сони “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори юзасидан 2021-2022 йилларда амалга оширилиши бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилган.

Хусусан, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга қаратилган қонунчилик асосларини такомиллаштириш йўналишида 41 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат (2 та Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2 та фармони ва 12 та қарори ҳамда ҳукуматнинг 25 та қарори) қабул қилинган.

Гендерга оид аудит, унинг вазифалари, уни ўтказиш ва натижаларини кўриб чиқиш тартиби белгиланган.

Сайлов ҳуқуқларини амалга ошириш йўналишида сайловнинг барча босқичларида хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг асосда иштирок этишини кузатуви 11 та индикатор

ишлаб чиқилган. Мазкур индикаторлар 2021 йилда ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови кампаниясидан бошлаб амалиётга татбиқ қилинган.

Давлат хизмати соҳасида «Давлат бошқарувида хотин-қизлар фаоллигини ошириш дастури» тасдиқланиб, турли соҳаларда бошқарувчилик салоҳиятига эга 25 055 нафар хотин-қизнинг кадрлар заҳираси шакллантирилган ҳамда уларни раҳбарликка тайёрлаш бўйича 3 та алоҳида ўқув дастури асосида жами 14 054 нафар хотин-қиз ўқитилган.

Таълим, илм-фан соҳасида мутахассислиги бўйича камида 5 йил меҳнат стажига эга бўлган хотин-қизларни давлат олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тартиби тасдиқланган. Унга кўра, xotin-qizlar.uz электрон платформаси орқали тавсиянома олиш учун мурожаат қилган 29 53 1 нафар хотин-қиздан 28 664 нафарига тавсиянома берилган.

Стартаплар бўйича хотин-қизларнинг умумий қиймати 20,11 млрд сўмлик 25 та стартап лойиҳалари молиялаштирилган. «Олима аёллар» грантлари бўйича 2022 йилда 784 нафар олима аёл томонидан илмий лойиҳалар келиб тушган, шундан 196 та лойиҳа молиялаштиришга тавсия этилган бўлиб, бунинг учун 281,6 млрд сўм маблағ ажратилган.

Ижтимоий-иқтисодий соҳаларда ишсиз, «Темир дафтар», «Аёллар дафтари» ва «Ёшлар дафтари»га киритилган 17 930 нафар хотин-қизга тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ва ўзини ўзи банд қилиш учун субсидиялар ажратилган.

Тиббиёт муассасаларида 2,6 млн нафар хотин-қиз онкоскрининг текширувидан ўтказилган.

2022 йилда хотин-қизларни касбга ўргатиш ва бандлигини таъминлашга кўмаклашадиган ҳамда уларнинг муаммолари билан шуғулланадиган нодавлат нотижорат ташкилотларига 17,1 млрд сўм миқдоридаги грант маблағлари ажратилган.[8]

Хулоса қилиб айтганда, ушбу саъй-ҳаракатлар Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш ва халқаро стандартларга мувофиқ қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган. Мамлакатимизда, хотин-қизларнинг сиёсий ҳаётдаги иштирокини ошириш борасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Давлат сиёсати ва қонунчилик халқаро стандартларга мос равишда такомиллаштирилмоқда. Жамиятимизда аёлларнинг етакчилик салоҳиятини ошириш асосий йўналишлар сифатида белгиланган. Бу эса Ўзбекистонда барқарор ва тенг ҳуқуқли жамиятни шакллантиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. "Адолат" миллий ҳуқуқий ахборот маркази.-Т.:2023, Б-35.
2. Асьянов Ш.М.,Бакаева Ф.Х. Ўзбекистонда хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. –Тошкент:..Mega Basim.2008.Б-7.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг “Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясига қўшилиш ҳақида”ги 501-сонли қарори, 1997 йил 30 августъ, <https://www.lex.uz/dock/86886>.
4. “Хотин-қизларни камситишининг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисида” Конвенция. Нью-Йорк, 1979 йил 18 декабрь. Норасмий таржима. Қонун ҳужжатлари маълумотлар миллий базаси - <https://lex.uz/mact/2685528>.

5. “Сиёсатдаги аёллар” Парламентлараро иттифоқнинг жаҳон рейтинги. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/press-releases/rasshirenie-prav-i-vozmozhnostey-zhenschin-v-politike-formirovanie-liderstva-v-oblasti-gendernogo-ravenstva-v-uzbekistane>.
6. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. (2019) “Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”. 2019-йил 2-сентябрь ЎРҚ-562-сон.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Қарори. (2021) “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида” 2021-йил 28-май СҚ-297-IV-сон.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Қарори. (2022) “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг 2021-2022 йилдаги ижроси ҳамда уни амалга ошириш бўйича 2023 йилга мўлжалланган чора-тадбирларни тасдиқлаш ҳақида” 2022-йил 28-декабрь СҚ-682-IV-сон.